

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13925694>

МИЛЛИЙ ИДЕАЛ ТИМСОЛИДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИМИЗ

ф.ф.н.доцент **Сатторова Д.Ғ**

ТДСИ Ижтимоий фанлар биоэтика курси билан

Мустақиллик туфайли ўзбек халқи ўзининг узоқ минг йилликлар давомида шаклланган анъанавий миллий давлатчилик асосларига эга бўлди. истиқлолнинг дастлабки кунлариданоқ дунёнинг барча йирик давлатлари Ўзбекистонни халқаро ҳамжамиятнинг тўлақонли аъзоси сифатида тан олди.

Халқимизнинг хоҳиш-иродаси билан бозор иқтисодиётига асосланган, ҳуқуқий демократик давлат ва эркин фуқаролик жамияти барпо этишга киришдик. Қўлга киритилган миллий мустақиллик мамлакат сиёсий тизимида ҳам жиддий ўзгаришлар ясади. Бугунги жамиятимиз тараққиёти умуминсоний ва миллий идеал уйғунлигини шакллантиришни тақозо этмоқда. Ҳар бир миллатнинг ўзига хос жиҳати унинг одоб-ахлоқи ифодаланган маънавий қадриятларида қарор топган. Жамият ахлоқининг илдизи миллат тарихи билан узвий боғлиқ ҳодиса. Инсон ёшлиқдан азалий анъаналар, урф-одатлар оғушида камолга етади. Бунда оила, маҳалла ва таълим-тарбия даргоҳларида, жамият муҳитидаги уйғунлик ва изчиллик катта ўрин тутди. демократик қадриятларнинг таркиб топиб бориши шароитида одамларнинг маънавий-ахлоқий онгини умумийлик тамойили асосида шакллантириб бориш зарурат ҳисобланади. Акс ҳолда жамият маънавий-ахлоқий муҳитидаги бошқа ижтимоий онг даражалари сусайиб кетади. Бунга сабаб демократик қадриятларнинг инсонга том маънодаги эркинлик беришидир. Бундай эркинликдан мақсадли фойдаланилса у ижтимоий онгнинг шаклланишига ижобий таъсир кўрсатади. Агар эркинлик омилидан мақсадсиз фойдаланилса ижтимоий онг ривожига салбий таъсир кўрсатади. “Эркинлик бебошлик ва анархия эмас. Қонундан ташқари чиққан, анъанадан чекиниб ахлоқсизлик қилган одам эркин одам эмас,

балки бузгунчи ва бошқалар эркига тажовуз қилувчи кишидир”³. Шундай экан, жамиятда мутлақ эркинлик бўлмаслигини, мустақил фикрлаш масъулиятсизлик ва бурчни унутиш эмаслигини англаш ва англатиш масаласини ҳал этиш лозим.

Бугун барча тинчликсевар инсоният маърифатли дунёни истайди. Маърифатли дунёда давлатлар, сиёсий кучлар, муҳолифатлар ўртасида маънавий келишув юзага келади. Маънавий келишув тараққиёт даражаси, қайси қитъада жойлашганлиги, аҳолиси сони, ижтимоий йўналганлик ҳолати, қарашлари, маданияти, динидан қатъий назар мамлакатлар, халқларнинг ўзлигини ҳурмат қилиш, умумий тараққиёт йўлида мақсадларини уйғунлаштиришдан манфаатдорлик даражасидир.

Бу ҳолатга эришиш ўта қийин. Ижтимоий ривожланишнинг бугунги босқичида дунёда юз бераётган ўзгаришлар, давлатлар, сиёсий кучлар ўртасидаги зиддиятлар, келишмовчиликлар, шубҳасиз, бундай келишувга йўл бермаяпти. Бу жуда ачинарли ҳолат. Юқорида таъкидлаганимиз каби, дунё интеллектуал ҳолатининг юксаклиги, инсоният билим ва кўникмаларининг тобора ортиб бориши, муаммоларни цивилизациян йўллар билан ҳал этишда янги қоидаларнинг ишлаб чиқилиши баробарида жаҳоний муаммоларнинг янгидан-янги турлари кўпайиб бориши дунё мамлакатлари ва халқларини боши берк кўчага қамаб қўймоқда.

Шу сабабли Мустақиллик миллий идеал учун асосдир. Миллий идеал куртакларини биз тарихий босқичларда ҳам кўрамиз, бироқ мустақиллик уларни ҳақиқий реал ижтимоий воқеликка айлантирди. Идеални ўзгартириш осон кечмайди, у асосан қалб, рух, онг ва бутун вужуд билан англанади. Қалбга, рухга, онгга инсон вужудига сингган ғоягина идеалга айланади. Миллий ғоянинг халқимиз қалбидан ижтимоий идеал сифатида жой олиши, ҳар бир шахснинг ҳаётий мақсади, орзу умидларига айланиши каби фалсафий-руҳий жараёнлар, изланишлар билан боғлиқдир. Маънавий юксалишга эришиш – халқ ва миллатдан асрлар давомида ижодий изланишлар, фаол ҳаракатни талаб қилади.

³ Ўзбекистон жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ қилиш йўлида. – Тошкент: Akademiya, 2005. – 588 б.

Идеалга инсонлар ишонадилар. Бироқ унга бўлган муносабатда чегарадан чиқишлик ёки меъёрга амал қилмаслик салбий оқибатларга олиб келиши кўпгина ҳолларда кузатилмоқда. Тарихимизда бундай ҳолларда буюк алломаларимиз халқни ўз ғояларига ишонтириш учун тўғри йўлдан юришга қаратганлар. Бизнинг назаримизда, ҳар бир халқ ўз тарихининг бурилиш нуқталарида аввало миллий идеал масаласини, унинг ўзагини ташкил этадиган ўзига хос ўқ, бирлаштирувчи ядро вазифасини ўтайдиган тарихини, миллий ғояни шакллантириш муаммосини ҳал қилади. Шунинг учун ҳам миллий ғоя демократик жараёнларга ижобий таъсир кўрсатувчи, кишиларни сафарбар этувчи куч сифатида муҳим ўрин тутишини таъкидланиб келинмоқда .

АДАБИЁТЛАР

1. Sattorova, D. G. (2023). Different models of interaction between the doctor and the patient. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 477-480.
2. Sattorova, D. G. (2023). Different models of interaction between the doctor and the patient. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 477-480.
3. Sattorova, D. G., & qizi G'aybullayeva, M. N. (2023). THE ESSENCE OF REFORM IN OUR COUNTRY FOR THE HEALTH OF WOMEN AND CHILDREN. *SCHOLAR*, 1(33), 112-116.
4. Sattorova, D. (2023). IMPORTANCE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS IN PART OF "ELECTRICITY AND MAGNETISM". *Science and innovation*, 2(B10), 214-218.
5. O'G'LI, M. B. B., & Sattorova, D. G. (2023). O'ZBEKISTONNING IQTISODIYOT, TARAQQIYOT BOSQICHLARIDA TIBBIYOTNING O'RNI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 11(2), 138-142.
6. Gapparovna, S. D., & Sitorabonu, K. (2023). LEGAL BASIS OF ORGANIZING A HEALTHY LIFESTYLE OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 11(2), 129-132.
7. Gapparovna, S. D., & Ixtiyorovna, B. M. (2023). Farmatsevtika Sanoati: Asosiy Tendensiyalar Va Chaqiriqlar. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1(2), 33-35.
8. Gapparovna, S. D., & Sitorabonu, K. (2023). LEGAL BASIS OF ORGANIZING A HEALTHY LIFESTYLE OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 11(2), 129-132.